

IS'HOQXON IBRAT ASARLARIDA IJTIMOY VOQELIKNING BADIY IFODALANISHI

Dilsora Raximova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
adabiyotshunoslik(o'zbek adabiyoti) yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Is'hoqxon Ibrat asarlarida ijtimoiy voqelikning badiiy ifodalanishining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, uning asarlarida ijtimoiy voqelikning badiiy ifodalanishining o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Is'hoqxon Ibrat, Is'hoqxon ijtimoiy voqelik, badiiy ifoda.

Annotation: This article highlights the specific features of the artistic expression of social reality in the works of Is'haqkhan Ibrat. Also, conclusions and suggestions are given on the artistic expression of social reality in his works.

Keywords: Is'haqkhan Ibrat, social reality, artistic expression.

Kirish. Globallashuv davrida milliy va ma'naviy qadriyatlarga - ommaviy madaniyatning tahdidi kuchayib bormoqda. Eng avvalo, yosh avlodni bilim olish, vatan va yurt obodligi, rivojlanishi uchun hissa qo'shishi lozimligiga tahdid solib, yoshlarning ongini "ravon hayot", "oson pul topish", "ma'naviy begonalashish", "ruhan uzoqlashish" kabi illatlar bilan zaharlamoqda. Bu esa milliy ma'naviy qadriyatlarimiz ajdodlarimizning ibratli hayoti, sa'yi harakatlari bilan saqlab qolingani, ularni asrab-avaylab, ya'ni ma'naviy boyliklar bilan boyitib kelajak avlodga yetkazish vazifasini oldimizga qo'yadi. Darhaqiqat, "turli mafkuraviy va ma'naviy tahdidlarga qarshi - bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor, havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor"[6]. Shuning uchun, ma'naviyatimizning ildizlari bo'lgan buyuk mutafakkurlarimizning hayoti va ijodini keng ommaga targ'ib qilish ulkan ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, XIX asr oxiridayoq dunyo kezib, ilm o'rganib, bir nechta tillarni puxta bilgan poliglot, shoir, pedagog, publitsist, tilshunos sifatida Is'hoqxon to'ra Ibratning faoliyatini o'rganish, yosh avlodga unga nisbatan cheksiz faxr iftixor tuyg'usini shakllantirish va shu orqali ularni vatanparvar, fidoiy shaxs etib tarbiyalash lozim. Ayniqsa, Is'hoqxon Ibratning boy adabiy va ilmiy merosini yoshlarga o'qitish orqali ularni yuksak ma'naviyat va ma'rifat ruhida tarbiyalash, Ibrat ijodini o'rganish orqali talaba yoshlar adabiy-estetik tafakkurini yuksaltirish, farzandlarimizning ma'naviy dunyosi mukammal bo'lishiga

hissa qo‘shadi. Albatta, mamlakatimiz dunyo tamadduni va ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo‘shgan ulug‘ allomalar, aziz-avliyolar yurti sifatida shuhrat qozongan. Ajdodlarimiz bebaho merosini ilmiy asosda chuqur o‘rganish doimiy e‘tiborda. Jumladan, Sh. Mirziyoyev 2016 -yil 2- noyabr kuni Namangan viloyati saylovchilari bilan uchrashuvda buyuk taraqqiyparvar va ma‘rifatparvar Is‘hoqxon Ibratning xalqimiz ma‘naviy-ma‘rifiy yuksalishi yo‘lidagi beqiyos xizmatlariga ehtirom ramzi sifatida uning nomini abadiylashtirish, u kishiga atab zamonaviy bog‘ yaratish, yodgorlik majmuasi va “Ibrat maktabi”ni tashkil qilish tashabbusini ilgari surdi. Shu sababli, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 13-apreldagi “Namangan viloyati To‘raqo‘rg‘on tumanida atoqli ma‘rifatparvar Is‘hoqxon Ibrat yodgorlik majmuasini tashkil etish to‘g‘risida”gi 208-sonli qarori qabul qilindi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Is‘hoqxon Ibrat ijodini o‘rganish, qo‘lyozma asarlarini nashrga tayyorlash ishlari ham amalga oshirilmog‘da. Is‘hoqxon Ibrat taraqqiyparvar ziyoli, ma‘rifatparvar shoir, xattot, jonkuyar muallim, sayyoh, tilshunos va tarixshunos olim, o‘zbek matbaachiligining asoschisi, noshir, publitsist, bir so‘z bilan aytganda, serqirra faoliyat egasidir.

I. Ibratning hayoti va faoliyatiga oid U. Dolimov, S. Rustamov, T. Malik, Sh. Yusupov, N. Jabborov, D. Ziyoyeva, A. Abdunabiyev, Ya. G‘affarov, K. Vohidova, M. Saribayeva kabi olimlar tomonidan pedagogig, falsafiy, tarixiy naqta nazardan o‘rganilgan manbalarni uchratish mumkin. Xususan, M. Abdullaevaning “Is‘hoqxon Ibrat – serqirra ijod sohibi”, A. So‘fizoda “Istiqlol qahramonlari. Ibrat. Tanlangan asarlar”, “Is‘hoqxon Junaydullaxo‘ja o‘g‘li Ibrat. Farg‘ona tarixi”, U. Dolimov “Is‘hoqxon Ibrat” va “Is‘hoqxon Ibrat. Istiqlol fidoyilari”, “Is‘hoqxon Ibrat. Tarixi Farg‘ona” va boshqalar.

Y. Gaffarov tomonidan yozib qoldirilgan, Ibrat zamondoshlari xotiralari, qarindosh-urug‘lari, shogirdlari bilan suhbatlar asosida to‘plangan faktlar ham Ibrat hayotining so‘nggi davrlariga oid muhim manbalar hisoblanadi. M. Sariboyeva «Ibratning ibratli hayot yo‘li» nomli maqolasida ma‘rifatparvar, fidoyi shoirning hayoti va ijodiga doir ma‘lumotlar yangi manbalar asosida yoritilgan hamda uning ayrim asarlarining ta‘lim-tarbiyaviy jihatlari tahlil etilgan.

NATIJALAR

Is‘hoqxon Ibratning «Mezon uz-zamon» (Zamon o‘lchovi) asari 2001-yilda yapon olimlari bilan hamkorlikda nashr etilgan bo‘lib, undagi to‘qqizta mezon bugungi odamlar uchun ham katta ahamiyatga ega. 2000- yilda esa shoir qalamiga

mansub she'rlari yirik so'zboshi bilan Turkiyada turk adabiyoti antologiyasi seriyasida nashr etilgan.

Professor U. Dolimovning "Milliy uyg'onish pedagogikasi" asarida Ibrat haqida va uning ijodini xorijdagi tadqiqi haqida qimmatli fikrlarni berilgan. Yana U. Dolimov va N. Jabborov hamkorlikda adib asarlarining tanlangan nashrini tayyorlashdi.

Namangan viloyatidagi Is'hoqxon To'ra Ibrat memorial majmuasi tashkil etilgan. Ushbu majmua bog'-xiyobon, uning o'rtasida Is'hoqxon to'ra Ibratning haykali, milliy me'morchilik uslubidagi ayvon, bosmaxona, ilg'or texnologiyalar asosida qurilgan musiqali favvora, chet tillarga ixtisoslashtirilgan 400 o'rinli maktab-internat va tarixiy me'morchilik obidasida barpo etilgan muzeyni o'z ichiga oladi. «O'zbekkino» Milliy agentligi buyurtmasiga binoan «Kinomaniya» studiyasi tomonidan «Ibrat» badiiy filmi suratga olindi. Unda shoir, tarjimon, tarixchi va tilshunos olim, jadidchi Is'hoqxon Ibratning mashaqqatga boy hayot yo'li tasvirlangan.

MUHOKAMA

Ma'lumki, XIX asr oxiri - XX asr boshida Turkistonda vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy, ma'rifiy harakat tarix sahnasiga ma'rifatparvar shaxslar - jadidlarni olib chiqdi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jayev, Abdulla Avloniy kabi qomusiy bilim egalari ana shular jumlasidandir. Ular o'z bilimlarini millat ravnaqi, jamiyat rivoji yo'lida sarflashga intildi, o'rni kelganda mablag'ini ham ayamadi. Ular orasida Farg'ona jadidchilik harakati vakili Is'hoqxon Junaydullaxon o'g'li Ibratning alohida o'rni bor.

Is'hoqxon Ibrat – ma'rifatparvar shoir, zabardast tilshunos, tarixshunos olim, ilk o'zbek matbaatchilaridan bo'lib, 1862-yilda Namangan yaqinidagi To'raqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. Dastlabki ma'lumotni eski maktabda, so'ngra onasining qo'lida oladi. Keyinroq Qo'qonga borib madrasaga o'qishga kiradi. Is'hoqxon Ibrat 1886-yilda madrasani tugatib, To'raqo'rg'onga qaytib keladi. U o'z faoliyatini pedagog sifatida qishloqda ma'rifat tarqatish bilan boshladi. O'sha yili eski mahalliy maktablardan ancha farq qiluvchi yangicha maktab ochadi. Is'hoqxon Ibrat 1887-1906-yillarda Sharq va Yevropa mamlakatlariga sayohat qilgan, xususan Yevropaning Istanbul, Sofiya, Afina, Rim kabi markaziy shaharlarida, Sarqning Qobul, Bog'dod, Jidda, Mumbay va Kalkutta kabi shaharlari hamda Xitoy, Hindiston, Arabistonda yashaydi. Is'hoqxon u yerlarda ko'p ishlatiladigan arab, fors, hind va ingliz tillarini mukammal o'rgandi.

Ibrat barakali ijod bilan shug'ullanadi, uning tomonidan yozilgan asarlar yigirmadan ortiq bo'lib, bizgacha o'n ikki nafar asari yetib kelgan. Jumladan, 1900-yilda uning "Ilmi Ibrat" she'riy kitobi, 1901-yilda "Lug'ati Sitta al-sina" nomli olti tillik lug'ati, 1908-yilda "Fiqhi Kaydoniy" nomli tarjima kitobi arabcha matnda nashr ettiriladi. Shu bilan birga Is'hoqxon to'ra Ibrat To'raqo'rg'onda «Matbaai Is'hoqiya» nomida Farg'ona vodiysida birinchi nashriyot tashkil qiladi. Unda ilm-fan, ma'rifat va taraqqiyotga oid kitoblar hamda uning o'zi tomonidan yozilgan kitoblari chop etiladi. Xususan, 1908-yilda uning husnixat va savod chiqarishga oid «San'ati Ibrat qalami Mirrajab Bandiy» risolasi, «Fiqhi-Kaydoniy» tarjima asari arabcha matni bilan, 1909-yilda «Ilmi Ibrat» she'riy to'plami, 1912 yilda turli yozuv belgilaridan iborat, murakkab matnli - «Jome ul-xutut» („Yoshlar majmuasi“) asari nashr etiladi. Umuman olganda, 20 yil ichida 14 ta ilmiy-tarixiy, lingvistik asar yozdi hamda 30 yillik poetik ijodining majmuyi bo'lmish „Devoni Ibrat“ she'rlar to'plamini tuzdi.

Tarixshunoslikka oid „Tarixi Farg'ona“, „Tarixi madaniyat“ va „Mezon uz-zamon“ ilmiy asarlarini yaratdi. Bu davrlarda yana chop etilmay qolib ketgan qo'lyozma holidayi "Mufradot" nomli (xattotlik san'atiga bag'ishlangan) kitobi, "Majmuai ash'or" nomli she'riy to'plami yaratiladi.

Is'hoqxon Ibratning „Lug'ati sitta-alsina“ asari jadid maktablarida sharq va rus tillarini o'rganishda birdan bir qo'llanma sifatida foydalanib kelindi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Is'hoqxon Ibrat tilshunoslik fanining murakkab sohasida ancha mukammal "Jome' ul-xutut" ("Yozuvlar to'plami") nomli ilmiy asar yaratdi. Bu asarida muallif yozuvlarning eng ibtidoiysi - piktografik yozuvlardan to so'nggi davr eng mukammal yozuvlarigacha bosib o'tgan taraqqiyot tarixini yoritib berishga harakat qiladi. Is'hoqxon bu asarning yaratilish tarixi, ko'zda tutgan maqsadi, asarning nomlanishi haqida quyidagilarni yozadi: "Bul xatlarni(ng) boqiy va tariq qarori muddao bo'lib, ham millatimizga yagona bir tarix qoldirmoq qasdinda va ham olama bir asar qoldirmoq niyat etub, bu misra mujibi". Darhaqiqat, Is'hoqxon Ibratning tilshunoslik sohasida chuqur ilmga ega ekanligi mazkur asarida ham namoyon bo'ldi. Chunki, asarda piktografik yozuvlardan keyin vujudga kelgan eng qadimiy tovush-harf yozuvlari: finikiya, yahudiy, suriya, arab, yunon, fors, slavyan, sanskrit, hind, lotin, arman, gruzin, uyg'ur va boshqa 40 dan ortiq yozuvlar, ularning kelib chiqishi, taraqqiyoti haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, Ibrat faqat o'z vatanidagi yozuvlar namunalarini o'rganish bilan chegaralanmay, arab mamlakatlaridagi qadimiy yozuv madaniyatini ham o'rgandi. U eramizdan ilgari finikiya xalqlari tomonidan vujudga keltirilgan yozuv yodgorliklarini, Kipr orolidagi g'orlardan topilgan yozuv qoldiqlarini o'z asariga jalb etdi.

Shuningdek, Ibrat shoir sifatida ham devon tartib bergan. Ming taassufki, uning “Devoni Ibrati” bizgacha yetib kelmagan. O‘z davrida el orasida yuksak e‘tibor topib, qozilik martabasiga erishgan, uning milliy kutubxon, kitobxonlik ishlarining ilk tashkilotchisi va targ‘ibotchisi sifatidagi xizmatlari ham beqiyosdir. U asos solgan “Kutubxonai Is‘hoqiya” fondi bu jihatdan ancha boy bo‘lib, kitob berish va olish ma‘lum tartib-qoida asosida yo‘lga qo‘yilgan edi.

Darhaqiqat, oktyabr to‘ntarishidan keyin Ibrat maorif ishlari bilan shug‘ullanadi. U yangi maktablar ochish, savodsizlikni tugatish kompaniyalarida faollik ko‘rsatadi. 1918-yilda Ibrat tomonidan ochilgan maktab zaminida To‘raqo‘rg‘ondagi 44 chi maktab tashkil topib, bu maktab 1960 yillarda «Is‘hoqxon Ibrat» nomli 3- son maktabga aylantiriladi. Dastlabki vaqtlarda bu maktabda Is‘hoqxon Ibrat ona tili, adabiyot, tarix fanlaridan dars berib, keyinroq maktab dasturiga musiqaashula predmetini kiritadi. 1919-yilda uning tashabbusi bilan Namanganda o‘zbek xotin-qizlari uchun birinchi marta qizlar maktabi ochiladi va unda Xusayn Makayevning rafiqasi Fotima Makayeva o‘zbek ayollariga dars beradi. U. Dolimov keltirgan faktlarga ko‘ra 1920-yildan e‘tiboran Namanganning Shahand qishlog‘ida Muhammadsharif So‘fizoda, Arg‘in qishlog‘ida Orifjon Umarov, To‘raqo‘rg‘onda Is‘hoqxon Ibrat va Mirzahamdani Xonkeldiyevlar boshchiligidagi savodsizlikni tugatish maktablari ochiladi. Albatta, ezgu va xayrli ishlari tufayli xalq hurmatini qozonib, qozilik darajasiga ko‘tarilgan Ibratning ilm-fan, madaniyat, maktab-maorif sohasidagi jonbozligi ayrim g‘alamis mutaassiblarning g‘ayrli munosabatlari tufayli ko‘p to‘siqlarga uchradi.

Ibrat tomonidan yozilgan tarixiy, ilmiy, ijtimoiy asarlar bir-birini uzviy davom ettirib, Qo‘qon xonligidan to 1930-yillarga qadar bo‘lgan voqeliklarni o‘z ichiga oladi. «Tarixi hurriyat», «Qo‘rboshilar zamoni» nomli asarlarida muallif oktyabr to‘ntarishi, Qo‘qon muxtoriyatining o‘rnatilishi, bu davrda vodiya ro‘y bergan voqeliklar, Turkiston muxtoriyatining qonga botirilishi, bosmachilik harakatining kelib chiqishi, mohiyati, sabablariga to‘xtalib o‘z davri nuqtai nazaridan baho beradi. Keyinchalik Ibratning shogirdi mulla Iskandar Abduvahob o‘g‘lining bergan xabariga ko‘ra, uning 100 ga yaqin kitoblari 1937- yil qatag‘on qilinishidan bir oz avval qo‘shsinch orasiga yashirilgan. Qolganlari esa 1937 -yil, 7- yanvarda 4 ta qanor qopga joylanib olib ketiladi .

Is‘hoqxon Ibrat o‘z davrining yirik muarrixisi sifatida «Tarixi Farg‘ona», «Tarixi madaniyat», «Mezon uz-zamon» ilmiy asarlarini yaratdi. Ibrat ushbu asarlarini yaratishda Sharq tarixchilari bilan bir qatorda rus va Yevropa sharqshunoslarining asarlaridan ham foydalandi. Is‘hoqxon Ibrat «Tarixi Farg‘ona» asarida tarixiy

voqealarga xon va beklarning munosabatini tasvirlashga alohida e'tibor beradi. Muallif Buxoro amiri Nasrulloning 1842 -yilda Qo'qonda mash'um qatlini uyushtirishiga qarshi chiqib, Qo'qon xonligi bilan birlashish va yaqinlashib kelayotgan rus bosqinining oldini olish harakatlarini qilish taklifi bilan chiqqan amir Nasrullo vazirlaridan biri Abdusamad noyibning oqilona so'zlarini keltiradi: «Holo Xo'qand zabt o'ldi, Farg'ona katta mamlakatdur, qancha askar va sipohu xazina sarf o'lub olindi, alholda Rusiyani kelmagi mahalliy xavfdur, agarda xonni onti aqd berub, tavba qiddurub, Xo'qandg'a qo'yub, Buxorog'a tobe' qilib, bir mulk bizlarga kelgan dushmanlarga bir qalqon bo'lur edi», deganida, so'zi amirga ma'qul bo'lmay, og'ziga kafsh bilan urdurg'on ekan». Olim Is'hoqxon Ibrat ushbu so'zlarni keltirish orqali xonliklar, amirliklar ma'muriyatida uzoqni ko'ra oluvchi davlat arboblari mavjudligini ta'kidlash bilan birga, Nasrullo kabi kaltabin, burnidan narini ko'ra olmaydigan xonu beklarni qattiq qoralaydi.

Is'hoqxon Ibrat o'z xalqining porloq kelajagiga, ozod va hur hayot qurajagiga zo'r umid va ishonch bilan qaradi. «Tarixi madaniyat» asarida Vatanning kelajakda ilm-fan, madaniyat rivojlangan shaharlarining qiyofasini romantik bo'yoqlarda tasvirlaydi. Uning ilmiy-tarixiy asarlari Vatanimiz tarixini o'rganishda, shubhasiz, zarur, mo'tabar manba hisoblanadi. Is'hoqxon to'ra Ibrat ijtimoiy-siyosiy mavzuda xalq hayotini haqqoniy ifodalovchi bir qancha asarlar yaratdi. Shoirning «Qalaysizlar?», «Bo'lubtur», «O'lursan», «Shikoyat», «Siymu zardur» kabi satirik asarlari shular jumlasidandir. Markaziy Osiyoning bosib olinishi natijasida o'lka Rusiya to'qimachilik sanoatini paxta bilan ta'minlaydigan asosiy xom-ashyo bazasiga aylandi. Shoir Ibratning «Qarz» radifli musaddasiga chuqurroq e'tibor berilsa, shoirning she'rdagi zaharxandasi ostida achchiq haqiqat yotganini payqash qiyin emas. Bechora chorakor dehqon o'z oilasini boqish uchun o'zini o'qqa-cho'qqa urishga majbur: u yil boshida bo'lajak paxta hosili ustidan qarz oladi. Hosil kutilganidan kam bo'lgani tufayli qarzga botadi, uy-joyi «xatga tushadi», bir parcha yeridan ham ajraladi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Is'hoqxon Ibrat ijodidagi yetakchi g'oya ilm-ma'rifat, madaniyat va texnika yangiliklarini targ'ib qilish g'oyasidir. Ibrat ma'rifatparvarligining tub mohiyati shundaki, uning ilm-ma'rifatga chaqiruvchi she'rlarida inson taqdiri birinchi o'rinda turdi. U xalqning iqtisodiy-madaniy hayotiga xizmat qiluvchi, uning mushkulini yengillashtiruvchi, uzog'ini yaqin qiluvchi ilm-fanni, texnikani targ'ib etdi. Shu nuqtai nazardan, uning «Tarixi chopxona», «Madaniyat haqida masnaviy», «Gazeta xususida», «Turkiston axdig'a xitob», «Tabrik Namangondin», «Qalam», «Tarixi manzumi vagon Ibratdin yodgor»,

«Muxammasi Ibrat» kabi she'rlari diqqatga sazovor. Shoir bu she'rlarida mamlakatni, xalqni asriy qoloqlikka sudrovchi mutaassiblarni, qadimchilarni keskin fosh etdi. Ibrat mehnatkash xalq boshidagi og'ir hayot, qashshoqlik, mamlakatning qoloqlikda, xalqning nodonlikda qolganining sabablarini aniqlashga, undan qutqarish yo'llarini topishga harakat qildi. Bir necha taraqqiy etgan mamlakatlarda bo'lgan Ibrat xalqni zulmatdan, mamlakatni qoloqlikdan qutqaruvchi birdan-bir yo'l ilm-ma'rifatni egallash deb tushundi.

Darhaqiqat, Is'hoqxon to'ra Ibrat ma'rifatparvarligining tub mohiyati shundaki, u har bir voqea-hodisaga o'z xalqi, Vatani manfaatlari nuqtai nazaridan turib munosabatda bo'ldi, baholadi. Kelajak avlodning taraqqiy etgan millatlar qatorida erkin, mustakil, farovon hayot kechirishini orzu qildi va unga katta umid bog'ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jadidchilik harakatining eng oldingi saflarida bo'lgan ulug' adib Is'hoqxon Ibrat nafaqat tarixchi, shoir, tilshunos, noshir va o'qituvchi balki o'z davrining yetuk diniy ilmlar ulomosi, qozisi va eng birinchi galda vatan ravnaqi uchun fidoiylilik bilan kurashib, butun umr intilgan tarixiy shaxsdir. Shoir XIX asr oxirida mamlakatda boshlangan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarni to'g'ri anglagan, odamlarni yuksak ideal sari intilishi, milliy uyg'onishi, o'zligini tanishi, buning uchun fan-texnika sohasi yangiliklari, ilm, ta'lim-tarbiyani samarali tashkil etish, turmushni sog'lom aqida va teran tafakkur asosida qurish lozimligini targ'ib qilgan. Shu bois uning boy madaniy merosi, nafaqat mamlakatimizda, hatto chet ellarda ham puxta tadqiq etilmoqda. Shu sababli uning ma'naviy va axloqiy qarashlari hozirgi yoshlar uchun juda muhim ta'lim jarayonlaridan biri hisoblanadi. Darhaqiqat, Is'hoqxon Ibrat Vatani va millat ravnaqi uchun o'z hayoti, ijodi va faoliyati misolida "mingdin bir" odamga nasib qiladigan "nishona" qoldirdi, nomiga mos chinakam ibrat namunasi bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoevning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi // Xalq so'zi. 2017. 4 avgust.
2. Vohidova K. A. Ishokxon Ibrat hayoti va ilmiy merosi hakida // NamDU ilmiy axborotnomasi, 2018. 1-son, -B. 206-211.
3. Dolimov U. Is'hoqxon Ibrat. Tanlangan asarlari. – Toshkent: «Ma'naviyat», 2005. – 200 b.

4. Dolimov U. Isoqxon ibrat. - T. : Sharq, 1994.
5. Ziyoyev H. Istiqlol - ma'naviyat negizi. – T. : Ma'naviyat, 1999. 190 b.
6. Is'hoqxon Ibrat nomli jamoa xo'jaligi madaniyat ishlari bo'yicha rais muovini B. Nizomov bilan K. Vohidova tomonidan o'tkazilgan suhbat materiallari. 1994.
7. Ishoqov R. Nizomova J. lar bilan o'tkazilgan suhbat matni. 1994. Mart-aprel; B. Nizomov bilan o'tkazilgan suhbat matni. 1994. Mart; R. Nazarov bilan o'tkazilgan suhbat. 1994. Mart. Suhbatlarni K. A. Vohidova uyushtirgan.
8. Gaffarov Ya. O. Usmonga yozilgan xatlardan. Ushbu xat nusxasi qo'limizda saqlanadi (arab yozuvida). –Namangan, 1961.
9. Yulchiyev K. Ishokjon Tura Ibrat. Ukuv-metodik kursatma. – Fargona, 2018. – 56 b.
10. Sariboyeva M. Ibratning ibratli yuli // NamDU ilmiy axborotnomasi, 2019. 8-son, -B. 322-329.

**PEDAGOGIK AMALIYOT JARAYONIDA BO‘LAJAK
TARBIYACHILARDA KASBIY O‘Z O‘ZINI RIVOJLANTIRISH
PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA**

Matluba Adasheva Fazliddin qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

e-mail: matlubaadasheva95@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarining maktabgacha ta’lim yo’nalishida tahsil olayotgan talabalarining pedagogik amaliyot jarayonida kasbiy jihatdan o‘z o‘zini rivojlantirish malakalarining o‘ziga xos xususiyatlari to’g‘risida so‘z yuritilgan. Bu esa o‘z navbatida ushbu soha rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda asosan ta’lim tizimiga ilm-fandagi yangiliklarni joriy etish asosida maqsadli innovatsiyalarni ishlab chiqish, yuqori salohiyatli kadrlar tayyorlash samarasini oshirish, talaba yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bugungi kunning dolzarb muammosi sifatida qaralgan.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak tarbiyachi, kasbiy o‘z o‘zini rivojlantirish, pedagogik faoliyat, pedagogik amaliyot, kasbiy ko‘nikma va malaka, tarbiyalanuvchi, tarbiyachilik faoliyati, kasbiy faoliyat, bo‘lajak tarbiyachi, oliy ta’lim.

Аннотация: в данной статье рассматриваются об особенностях профессионального саморазвития умений студентов, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях высших учебных заведений, в процессе педагогической практики. Это в свою очередь, имеет большое значение в развитии данной области. Развитие целевых инноваций, основанных на внедрении инноваций науки в систему образования, повышении эффективности подготовки высокопотенциальных кадров, всесторонней поддержке студентов и молодежи, рассматривается как актуальная проблема современности.

Ключевые слова: будущий педагог, профессиональное саморазвитие, педагогическая деятельность, педагогическая практика, профессиональные навыки и квалификация, студент, учебная деятельность, профессиональная деятельность, будущий педагог, высшее образование.

Annotation: this article discusses the specific characteristics of professional self-development skills of students studying in preschool education of higher educational institutions in the process of pedagogical practice. This, in turn, is of great importance in the development of this field. Development of targeted

innovations based on the introduction of scientific innovations into the education system, increasing the effectiveness of training high-potential personnel, comprehensive support of students and young people are considered as urgent problems of today.

Key words: future educator, professional self-development, pedagogical activity, pedagogical practice, professional skills and qualifications, student, educational activity, professional activity, future educator, higher education.

KIRISH

Mamlakatimizda oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini qabul qilindi[1].

Konsepsiyada oliy ta'lim tizimi oldiga ishlab chiqarish korxonalarida dars mashg'ulotlari va talabalar amaliyotini samarali tashkil etish tartibini takomillashtirish, bunda amaliy ko'nikmalarni tasdiqlovchi sertifikatlar berish tizimini joriy etish masalasining qo'yilganligi bugungi global jamiyatning zamonaviy talablari nuqtai nazaridan bo'lajak tarbiyachilarning faoliyati nafaqat yuksak darajadagi malakalar bilan, balki axloq-odob normalari, tarbiyalanuvchilar bilan munosabatda bo'lishga tayyorligi, ta'limning sifati va samaradorligini oshirish uchun bo'lajak tarbiyachilarning amaliyot jarayonida kasbiy o'z o'zini rivojlantirishning dolzarbligini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunining 35-moddasida "O'quv rejasida, qoida tariqasida, ta'lim jarayonining jadvali, o'qitishning boshlanishi, muddati va davriyligi, o'quv yillari, choraklar, semestrlar, amaliyot, ta'tillar hamda attestatsiya, ajratilgan haftalar soni, o'rganiladigan fanlar (modullar) va ularga ajratilgan soatlar (kreditlar) hamda boshqa zarur parametrlar aks ettiriladi. [2]

Mazkur qonunning professional va oliy ta'lim, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishga doir o'quv rejalarda ta'lim oluvchilar uchun amaliyot o'tash nazarda tutiladi.

Ta'lim oluvchilarning amaliyotni o'tash tartibi va uni tashkil etish ta'lim sohasidagi vakolatli davlat boshqaruvi organlari tomonidan belgilanadi". deyilgan.

Ta'lim oluvchilar kasbiy ko'nikma va malakalarni mukammal egallab borishlari uchun o'quv rejalarini bajarishlari va ma'lum bir fanlarning o'quv dasturlarida keltirib o'tilgan o'quv va ishlab chiqarish amaliyotlarini tegishli tashkilotlarda amalga oshirishlari maqsadga muvofiqdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroriga[3] muvofiq 2022-2023-o'quv yilidan boshlab pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan 2 — 4-bosqich talabalari uchun haftalik o'quv mashg'ulotlari "4+2" tartibida, shu jumladan darslarning 4 kuni oliy ta'lim muassasasida, 2 kuni maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash tartibida olib borilishini ta'minlash to'g'risida so'z yuritilgan. Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy o'z o'zini rivojlantirish orqali kasb tayyorgarligiga erishishda pedagogik amaliyotning ahamiyati katta hisoblanib, amaliyot jarayonida bo'lajak kadrlar maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogik jamoasi bilan muloqot qilishni, kasbiy malakalarini oshirishni, tarbiyalanuvchilar bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy hayotning har bir sohasida faoliyat olib borayotgan kadrlarning o'ziga xos kasbiy bilimlar, qonun-qoidalarni anglashi va ularga rioya qilgan holda faoliyat olib borishni ta'minlashda bo'lajak kadrlarni kasbiy o'z o'zini rivojlantirishga tayyorlashga alohida ahamiyat berilishi kerakligini belgilaydi.

Pedagogik amaliyot bo'lajak tarbiyachilar tayyorlash tizimida muhim o'rin egallaydi. U talabalarining oliy ta'lim muassasalarida egallagan nazariy bilimlarini ularning kelajakda maktabgacha ta'lim tashkilotida amalga oshiradigan mustaqil faoliyati bilan birlashtiruvchi bo'g'indir. Shu munosabat bilan bu jarayonning samarali o'tishida talabalarda turli muammolar yuzaga keladi. Oliy ta'lim muassasasi talabalarining pedagogik amaliyot jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirishi va shu orqali kasbiy o'z o'zini rivojlantirishga erishish qator shart-sharoitlarga bog'liq. Bunda ularning oliy ta'limda o'qish mobaynida egallagan tayyorgarligi g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Turli davr olimlari, tadqiqotchilari tomonidan bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy o'z o'zini rivojlantirishda turlicha qarashlar, yondashuvlar muhokama qilingan.

Uzluksiz ta'lim tizimi hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini yurtning kelajagi sifatida tarbiyalash borasida pedagog olimlar O. Hasanboyeva, N. Muslimov, P. Po'latova, M. Yo'ldasheva, X. Abdukarimov, M.

Mahkamova, B. Rahimovalar tomonidan bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan, ilmiy asarlar yaratilgan. Ushbu asarlarga tayanib, bo‘lajak tarbiyachilarni pedagogik amaliyot davrida kasbiy rivojlanishi muhim ahamiyatga ega ekanligini payqash mumkin.

M. Mahkamova pedagogik amaliyot mazmuniga alohida e‘tibor berib, “Pedagogik amaliyot jarayonida talabalar xalqimizning milliy-ma’naviy merosidan, ulug‘ siymolarning muomala odobini shakllantirishga doir ta’limotlaridan va ilg‘or zamonaviy tajribalardan foydalanishlari muhimdir”[4]. Bu berilgan ta’rifda pedagogik amaliyot jarayonida bo‘lajak tarbiyachilar nafaqat kasbiy jihatdan, balki ma’naviy-ma’rifiy jihatdan ham o‘z o‘zini rivojlantirib borishliklari yuksak ahamiyatga ega ekanligini bildiradi.

E. F. Zeer shaxsni rivojlantiruvchi kasbiy rivojlanishning kontseptual qoidalarini shakllantirdi[5]. Ular orasida o‘z-o‘zini rivojlantirish jihatidan eng muhimlari sifatida quyidagilarni ajratib ko‘rsatishimiz mumkin:

- 1) talabaning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi asosiy maqsad sifatida qaraladi;
- 2) talabaning o‘zi ham ta’limotni o‘zi yaratadi;
- 3) ta’lim standartining mazmuni maqsadni emas, balki ta’lim vositasini tavsiflaydi;
- 4) o‘qituvchilar va talabalarning hamkorligi kasbiy o‘quv jarayonini to‘liq tashkil etishning kalitidir.

Pedagogik-psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilib ko‘rilganda, bo‘lajak pedagog tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalari yuzasidan pedagogik amaliyot modeli berilgan bo‘lib, unda pedagogik amaliyot bosqichlari asoslangan va pedagogik amaliyotni tashkil etish mezonlari berilgan. [6] Bunga ko‘ra malakaviy amaliyotni tashkil qilish mezonlari quyidagicha:

- malakaviy amaliyotni tarbiyalovchi xarakteri;
- malakaviy amaliyotni rivojlantiruvchi xarakteri;
- malakaviy amaliyotni mustahkamlash va rivojlantirish.

Pedagogik amaliyot jarayonida talabalar o‘zlarining metodika, pedagogika, psixologiya, yosh psixologiya va fiziologiya kabi fundamental fanlardan olgan bilimlariga tayanib, tarbiyalanuvchilar bilan ularning individual va yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda ta’lim va tarbiya ishlarini olib borishni o‘rganishlari kerak. Bu yo‘sinda talabalar amaliyotlarni tarbiyalanuvchilarning turli faoliyatlarini faollashtiruvchi xilma xil uslublarni metod va metodik uslublarni qo‘llash bilan o‘tkaziladigan turli tipdagi ta’limiy faoliyatlarga tayyorgarlik ko‘rish

bo'yicha zarur malakalarni egallashlari hamda o'z ustilarida ishlashlari muhim talablardandir.

Talaba amaliyotchilarning maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'lum yosh guruhi tarbiyachisining ishlarini bajarishga, shuningdek pedagogik jamoa va bolalar hamda yoshlar tashkilotlari bilan ishlashga, undan tashqari tarbiyalanuvchilar bilan yakka va ommaviy tarzda tarbiyaviy ishlar olib borishga o'rganishlari ham muhim vazifa sifatida e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Bu vazifani bajarish bo'lajak tarbiyachilardan yuqori g'oyaviy va kasbiy tayyorgarlikni hamda yosh avlodni har tomonlama tarbiyalashning nazariy metodikasini bilishni va tegishli tarbiyaviy va o'quv ko'nikma hamda malakalarga ega bo'lishni talab qiladi. Bunga esa doimiy ravishda o'z o'zini rivojlantirib borish orqali erishish mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ma'lumki, bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarini kasbiy jihatdan o'z o'zini rivojlantirishda pedagogik amaliyotni turli yondashuvlarga tayanib, bir butunlikda tashkil etilsa samarali natijaga erishish mumkin bo'ladi. Ya'ni kasbga yo'naltirish, shu kasbga nisbatan layoqati borlarni tanlash va kasbga tayyorlash borasida tashkil etiladigan pedagogik amaliyot borasidagi barcha ishlarni uzviy bog'liq holda amalga oshirilsa va shu chora-tadbirlarning har biri pog'onama pog'ona talaba yoshlarni ta'lim-tarbiya jarayonini mohirona, ya'ni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkillashtirilishiga erishilsagina, u bir butun sistema sifatida natijaga erishadi.

Zamon talablariga har jihatdan javob beradigan tarbiyachini tayyorlash uchun nafaqat umumiy madaniy va kasbiy malakalarni shakllantirish, balki oliy ta'limda o'qish paytida, shuningdek pedagogik amaliyot davrida ham kasbiy pedagogik malakalarini o'z o'zini rivojlantirish orqali takomillashtirish uchun sharoit yaratish ustida ishlash kerak.

Ular quyidagi shartlar bajarilganda amalga oshishi mumkin:

- Ta'lim jarayonini faqat bo'lajak tarbiyachilarning o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarining uyg'un munosabatlari doirasida qurish;
- bo'lajak tarbiyachilarda qadriyat yo'nalishlarini shakllantirishga, shuningdek yaratilgan qadriyat pozitsiyalariga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga katta e'tibor bering;
- o'quv jarayonidagi ma'muriy uslubdan voz kechish, bo'lajak tarbiyachilarga ijodiy salohiyatini, shaxsiy tashabbusini ro'yobga chiqarish uchun maksimal erkinlik berilishi;

•bo'lajak tarbiyachilarda ularning rivojlanishiga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish, bu kasbiy rivojlanishning eng muhim omili – muvaffaqiyat hisoblanadi.

XULOSA

Bugungi kunda ma'naviy yetuk va yuksak salohiyatli tarbiyachilarni tayyorlash davlat siyosati darajasidagi muammo ekanligi, bunda bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash muhim ahamiyat kasb etishi, bu jarayonni amalga oshirishda pedagogik amaliyotga jiddiy e'tibor berish zarurligi ma'lum bo'ldi.

Bu esa bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy malakalarini oshirishlarida pedagogik amaliyotning o'rnini beqiyos ekanligini ko'rsatadi. Har bir pedogog qanday qobiliyatlarga ega bo'lishi va gnostik malakalar, konstruktiv malakalar, kommunikativlik, tashkilotchilik malakalarni egallashda pedagogik amaliyot jarayonida muhim ahamiyatga ega. Albatta shuni ham aytish zarurki, talabalarning o'quv davri mobaynida egallagan kasbiy ko'nikma va malakalarini amaliyotda qo'llash uchun hamda shaxsiy va kasbiy o'z o'zini rivojlantirish uchun ham eng qulay fursat aynan shu pedagogik amaliyot jarayoni hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08. 10. 2019 yil. PF-5847-son
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637. 2020-yil 23-sentabr.
3. Mirziyoyev Sh. M. 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 289-sonli Qarori.
4. Mahkamova M. Qadriyat va tarbiya. Ilmiy to'plam. T. 1992. 15 bet.
5. Зеер Э. Ф. Личностно-развивающие технологии начального профессионального образования. М.: Академия, 2010. 176 с.
6. **Qodirova Z. S.** Zamonaviy yondashuvlar asosida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2023-yil_7-son. 830-833.

IBRATNING TARIXIY VA BADIY-PUBLISISTIK ASARLARIDA ESTETIK QARASHLAR TALQINI

Dilsora Raximova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti,
Adabiyotshunoslik(o'zbek adabiyoti) yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Is'hoqxon Ibratning hayot yo'li, ijodiy faoliyati, tarixiy va badiiy-publisistik asarlarida estetik qarashlar talqinining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, asarda o'tmish ajdodlarimizning yashash tarzi, madaniyat va turmushi haqida kelajak avlodga yetkazish, ularni shundan xulosa chiqarishga undash bo'yicha xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Is'hoqxon Ibrat, Is'hoqxon Ibrat asarlari, tarixiy, badiiy-publisistik, estetik qarashlar.

Annotation: In this article, Is'haqxon Ibrat's life path, creative activity, historical and artistic-journalistic works, the specific features of the interpretation of aesthetic views are highlighted. Also, in the work, the way of life, culture and lifestyle of our ancestors in the past is conveyed to the future generation, and from that Conclusions and suggestions for prompting conclusions are given.

Keywords: Is'haqxon Ibrat, Is'haq Khan Ibrat's works, historical, artistic-publicistic, aesthetic views.

Kirish. XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida hozirgi O'zbekiston hududidan shunday ulug' siymolar yetishib chiqdiki, ularning hayoti, ijtimoiy, ma'rifatparvarlik va adabiy faoliyatini o'rganganimiz sayin bu davrning tom ma'noda milliy uyg'onish davri bo'lganiga ishonch hosil qilamiz.

Turkistondagi milliy uyg'onish va ma'rifatparvarlik harakatiga salmoqli hissa qo'shgan kishilardan biri Is'hoqxon Ibratdir. X - XV asrlarda o'tgan o'zbek xalqining ulug' olimlari va shoirlari bilan haqli ravishda faxrlanib, ularning aksarini qomusiy ilm sohiblari sifatida alqab kelganimiz kabi, ulardan bir necha asr keyin murakkab tarixiy sharoitda qo'l-oyoqlari bog'lanib yashagan yurtdoshlarimiz orasida ham shunday serqirra ilmiy va badiiy tafakkur sohiblari oz bo'lmaganligi ham tarixdan ayon. Ular olg'a surgan ma'rifatparvarlik, erk va hurriyat goyalari har qanday to'sig'u qarshiliklarni yengib xalq ichiga kirib bordi va uni 1916-yilda milliy ozodlik uchun kurash marralariga olib chiqdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Agar birgina Is'hoqxon Ibratning ilmiy va adabiy merosiga nazar tashlasak, uning shoir, o'qituvchi, tarixchi, tilshunos, noshir bo'lganligini ko'rib hayratga tushamiz. Uning Orenburgda matbaa anjomlarini sotib olib, ularni Qo'qongacha poezdda, Qo'qondan To'raqo'rg'ongacha tuyalarga ortib kelib, 1908-yilda "Matbaai Is'hoqiya" litografiyasini ishga tushirgani va o'zbek matbaachiligining asoschilaridan bo'lgani ham hayratomuz voqeadir. Is'hoqxon Ibrat hijriy 1279, milodiy 1861 – 1862yillarda Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida ziyoli oilada dunyoga kelgan.

Bobosi Qo'qon xonligida katta e'tiborga loyiq ziyolilar sulolasiga mansub bo'lib, To'raqo'rg'onda uzoq yillar qozilik qilgan va "Afsus" taxallusi bilan she'rlar yozgan To'raxon maxdum, otasi Junaydulla to'ra Sunnatulla to'ra o'g'li esa "Xodim" taxallusi bilan she'rlar yozgan, onasi Huribibi ham qishloq qizlarining xat-savodini chiqargan otinoyi va iste'dodli shoira edi. Qo'qonlik Po'latjon domlaning "Tazkirai Qayyumiy" asarida asosan vodiylik shoirlar haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, ular orasida Afsus va Xodim taxalluslari bilan ijod qilgan shoirlar ham tilga olingan. Mazkur tazkirada Afsus taxallusli shoir haqida quyidagi ma'lumot berilgan: "Bu shoir Jizzax shahridan bo'lub, Xo'qandga XIX asrning birinchi yarmida kelmishdur. Nomi To'raxon maxdum bo'lub, hurmatga sazovor aristokratlardandur. Xonning a'yonlaridandur. Nimagadurki shunchalik hurmatga ega bo'lub, xon atrofini o'ragani holda To'raqo'rg'onga qozi bo'lub turgani ila she'rda taxallus etib Afsus ixtiyor etmishdur. To'raqo'rg'onda Is'hoqxon qozi va taxallusi Ibrat ham shoir Vasfiy To'raqo'rg'oniy - bular Afsusga nabiralardurlar. Avlodlari hozirda ham shundadurlar. Amiriyning g'azaliga naziralar yozgandur. . . " Po'latjon domla biz uchun goyat qimmatli bu ma'lumotdan so'ng Afsusning "Ustina" va "O'lsun" radifli she'rlarini keltirgan. Po'latjon domla shu tazkirada Xodimiy taxallusi bilan she'rlar yozgan shoir haqida bahs yuritib, "xorazmli bo'lib chiqayotir", "yosh havaskorlarga o'xshaydir" degan so'zlarni aytgan. So'ngra shu shoir xususida bunday yozgan: "1910 yillarda hayot ekani anglashiladur. She'ri anchagina mavhum. (O'zi) haqida boshqa hech (qanday) ma'lumotga ega emasmiz. Chustli Mulla Obidjonning "Tuhfat ul-obidiyn" nomli bayozidan olib ko'churdik. "Gapurmanglar" radifli muxammas Xodimiyning nashidai tab'idandur". Tazkirachi shu so'zlardan keyin olti bandli muxammasning uch bandini o'quvchi e'tiboriga havola qilgan. Birinchi bandi bunday:

Bo'lubman ul parivaishing asiri chaishi fattoni,
Ohar ishvhi jamoli birla doim diydaning honi,
Mani dardimga yo'h darmoni o'zga darmoni,

Adabholo tushubman, yo'qtur emdi sihat imkoni, Marizi ishqman, fikri atibbodini gapurmanglar.

1 Fotton - maftun etuvchi, jozibali. 2 Mariz - kasal, xasta. 3 Atibbo - tabiblar.

Tazkirada nomi yuqorida tilga olingan Vasfiy To'raqo'rg'oniy to'g'risida aniq tasavvur berilgan: «Bu kishi To'raqo'rg'onda 1862-yilda ulamo oilasida dunyoga kelmish. Nomi Mulla Jalolxondur. Bu kishi ham shoir Afsusning nabiralaridan bo'lub, Is'hoqxon to'raga amakibachcha bo'ludur. Qozixonalarda mufti va a'lam bo'lub, xizmati ilmiyada bo'lmishdur. 1930-yilda 68 yoshida shul To'raqo'rg'onda vafot etmishdur. Ibratning bu kishiga bir marsiya yozgani so'zlanadur. Bu kishidan o'g'il farzand qolmamishdur». Tazkirachining yozishicha, to'raqo'rg'onlik Vasfiy ayrim adabiy doiralarda buxorolik Vasfiy bilan adashtirib yurilgan. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda, Is'hoqxon to'ra ulamo oilasida tug'ilgan. Bobosi keng bilimli, shoir tabiatli, odamshavanda inson bo'lganligi tufayli el-yurt o'rtasida katta hurmat qozongan. Uning, asli, jizzaxlik bo'lganligi haqidagi ma'lumot hozircha tasdiqlangan emas. Lekin u tuzgan shajaraga qaraganda, bobokalonlari Ahmad Yassaviy avlodlaridan bo'lib, zamona zayli bilan To'raqo'rg'onga kelib o'rnashib qolgan. Balki, bobosining o'ziga Afsus so'zini taxallus qilib olgani sabablari uning To'raqo'rg'onga kelguniga qadar boshidan kechirgan voqealar bilan bog'liqdir.

Muhimi shundaki, Is'hoqxon to'raning ota-bobolari o'sha davrning eng ilg'or, ma'rifatli, taraqqiyparvar kishilaridan bo'lib, el-yurt manfaati yo'lida xizmat qilishgan.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Is'hoqxon Ibrat shunday ilg'or oilada tug'ilgan. Dastlabki ma'lumotni onasidan olib, 1878 – 1886-yillarda Quqondagi Muhammadsiddiq Turnaqator madrasasida tahsil ko'radi. Shu yerda Muqimiy, Furqat, Muhyi kabi qo'qonlik mashhur shoirlar bilan tanishadi, arab va fors tillari bilan birga she'r ilmini ham qunt bilan o'rganadi. U talabalik yillarida ilmning inson va jamiyat taqdiridagi ahamiyatini chuqur tushungani uchun 1886-yili madrasani bitirib, To'raqo'rg'onga keladi va shu yerda yangi usul maktabini ochib bolalarni o'quv-yozuvga o'rgatadi. Ammo yangi usul maktablariga qarshi tish qayragan kuchlar 1887-yilda uning maktabini yopishga muvaffaq bo'ladilar. Ibrat shu yili onasi bilan birga haj safariga chiqib, Turkiya, Eron, Misr, Arabiston mamlakatlarida bo'ladi. Xasta onasi musulmonlik burchini ado etgach Jidda shahrida jonini Allohga topshiradi. Ibrat bu musibatdan qanchalik larzaga tushgan bo'lmasin, onasini dafn qilib, safarni davom ettirishga majbur bo'ladi. U Bolgariya (Sofiya), Gretsiya (Afina), Italiya (Rim) mamlakatlariga borib,

madaniy Yevropa xalqlari hayoti va madaniyati bilan tanishadi. Soʻngra Hindistonga borib, Bombay va Kalkutta shaharlarida yashaydi. U shu shaharlarda yoshlik yillarida zavq bilan oʻrgangani husnixat va naqqoshlik hunari orqasidan turmush kechiradi. Nihoyat, 1896-yili Toʻraqoʻrgʻonga qaytib keladi.

Taniqli ibratshunos olim Ulugʻbek Dolimovning Ibrat asarlariga asoslanib yozishicha, u shu davrda Sharq xalqlari tillaridan tashqari Arabistonda fransuz tilini, Hindistonda ingliz tilini, shuningdek, qadimgi finikiya, yahudiy, suriya, yunon yozuvlarini oʻrganadi. Ibrohim Davronning “Turkiston viloyatining gazetisi”da chop etilgan (1908 yil, 56-son) maqolasidan ayon boʻlishicha, Ibrat “turkcha, forscha, hindcha, ruscha lison bilib, yana ruscha, fransuzcha, armanicha va boshqa xatlar yozmoqqa mohir” boʻlgan. Ona tilidan tashqari boshqa bir necha xorijiy tillarni bilgan kishilarni, odatda, “poliglot” deb atashadi. Ibrat shunday noyob kishilardan biridir. U xorijiy safarlari davomida toʻplagan nodir lisoniy materiallari asosida «Lugati sitatti alsina» (Olti tilli lugat) tuzgan va “Jomeʼ ul-xutut” (Yozuvlar majmuasi) asarini yaratgan. Bu asarlardan biri arabcha, forscha, hindcha, turkcha, sarta (oʻzbekcha) lugatdir. “Turkiston viloyatining gazetisi”da chop etilgan maqolalarda yozilishicha, shu yillarda rus mustamlakachiligi sharoitida yashagan mahalliy xalq vakillari rus tilini oʻrganishga katta eʼtibor bera boshlashgan. Zero, rus tilini bilish oʻsha davrda zamon talabi edi. Shuning uchun ham Ibrat vatandoshlari rus tilini tezroq egallashlari uchun ruscha soʻzlarni mazkur lugatda arab harflari bilan yozgan. 2005 yili Ibrat “Tanlangan asarlar”ining “Maʼnaviyat” nashriyotida chop etilishi nafaqat oddiy kitobxonlar, hatto filolog olimlarning ham atoqli shoir, muallim, tarixchi va lugatshunos olim haqidagi tasavvurini butunlay oʻzgartirib yubordi. Shu kitobdan Ibrat asaridan olib berilgan faksimile sahifalarda olim qoʻli bilan yozilgan sanskrit, qadimgi finikiy, yunon, qadimgi kufiy, qadimgi yahudiy, slavyan yozuvlaridan namunalar ham oʻrin olgan. Kitobni nashrga tayyorlagan Ulugʻbek Dolimov bilan Nurboy Jabborovning guvohlik berishicha, «Jomeʼ ul-xutut»da “dunyoda mashhur boʻlgan 41 xil yozuv tizimi” haqida, shu jumladan, arab xatining suls, tavqeʼ, rayhon, zulf, humoyun, turra kabi shakllari haqida» maʼlumot berilgan. Oʻzbekistonning chekka bir qishlogʻida tugʻilgan Ibratning jahon tillari va yozuvlari haqidagi bunday keng bilimga ega boʻlgani tasavvur doirasiga sigʻadigan hodisalardan emas. Yana shu mualliflarning yozishicha, Ibrat mazkur asarida XX asrda tugʻilib kelayotgan avlodlarning rus tili bilan bir qatorda ingliz, fransuz, nemis, lotin kabi chet tillarni oʻrganishlarini orzu qilganki, uning bu orzusi mustaqillik davrida Oʻzbekistan kelajagining meʼmorlari boʻlmish yoshlar tomonidan zavq-shavq bilan amalga oshirilmoqsa. Ibrat, xorijiy mamlakatlarga borgan aksar

vatandoshlarimizdan farqli o'laroq, Hindistondan "Santur" degan musiqa asbobini, nafaqat vatandoshlari, balki ayrim ilg'or xalqlarning ham tushiga kirmagan muzlatkichni va boshqa asbob-anjomlarni olib kelgan. "Santur" 12 ta lappakli bo'lib, bu lappaklarga rus va jahon xalqlarining kuy hamda qo'shiqlari yozilgan edi. - Tahlil va natijalar (Analysis and results). Ibratning o'z vataniga fan va texnika yangiliklarini olib kelishdan maqsadi ilm-fan yutuqlaridan orqada qolgan yurtdoshlarining bilimini, ijtimoiy-huquqiy ongini oshirish, ularni yangi madaniy bosqichga ko'tarish edi. Bu katta maqsadga erishish uchun, avvalo, yangi usul maktablarini ochish, yoshlarda maktabga, ilm-fanga muhabbat uyg'otish, ularni jahon xalqlari va mamlakatlari tarixi, shu jumladan, Farg'ona tarixi bilan tanishtirish zarur edi. Ibrat shu vazifalarni maktab ochish, "Matbaai Is'hoqiya", "Kutubxonai Is'hoqiya"larni tashkil etish, "Ilmi Ibrat" she'rlar kitobini, "Tarixi Farg'ona", "Tarixi madaniyat", "Mezon ul-zamon" risolalarini yozib, xalqqa yetkazish bilan bajardi. U yuqorida tilga olingan maktablardan tashqari 1914-yilda To'raqo'rg'onida "Uchitel" degan rus maktabini ham ochdi, bu maktabda 30 nafar o'quvchi ta'lim oldi. 1908-yilda tashkil etilgan "Matbaai Is'hoqiya" 1909-yili tipografiyaga aylantirilib, 1910-yili Namangan shahriga ko'chirildi va 50-yillarga qadar tinimsiz xizmat qildi. "Kutubxonai Is'hoqiya"da esa o'zbek va rus tillaridagi darslik, o'quv qo'llanmalari, lug'atlardan tashqari V. V. Radlov, H. Vamberi, V. V. Bartold, V. P. Nalivkin va boshqa olimlarning asarlari ham bo'lgan. Ibrat To'raqo'rg'on va Xonobod qishloqlarida 20 yildan ortiq vaqt davomida qozi vazifasini bajarib, aholi haq-huquqlarini himoya qildi, haqiqat uchun kurashdi. O'zbek xalqining ulug' farzandlaridan biri Is'hoqxon to'ra Junaydullaev 1937-yil fevralda NKVD xodimlari tomonidan qamoqqa olinadi. Undan oldin, 27yanvarda o'g'li Abbosxonto'ra Is'hoqxon to'raev sovetlar do'zaxiga tashlangan edi. 7 aprelga qadar bo'lgan muddatda ulardan tashqari Ubaydulla maxsum Otabo'lamov, Jabborxon Sul-tonxonov, Umarali Jumaboev, Akbarali Niyozov, Dehqonboy So'fido'smatov va Mutavorxon Sul-tonxonov ham kishanband qilinadilar. Ular Ubaydulla maxsum boshchiligida Sovet davlatiga qarshi kurashgan aksilinqilobiy tashkilot a'zolari sifatida ayblanadi. Tergov materiallarida qayd qilinishicha, Ibrat arab, fors, turk, afgon, hind va rus tillarini yaxshi bilgan. U 1921 – 1928-yillarda Chust, Norin, Namangan tumanlarida qozi lavozimida xalqqa xizmat qilgan. 1926-yili o'ziga qarashli ortiqcha yerni sotgani uchun 1 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan.

Ibratning o'g'li Rotibto'ra Is'hoq to'raevning 1959-yil 28-mayda yozgan arizasida aytilishicha, otasi Anisiy taxallusi bilan ham she'rlar yozgan; yoshlik davrida To'raqo'rg'on, Namangan va Buxoroda (to'g'risi Qo'qonda - N. K.) bilim

olgan, Turkiya, Eron, Afg'onistan, Hindiston va Xitoy mamlakatlaridan tashqari Rossiyaning ko'pgina shaharlarida ham bo'lgan; ilmiy ishlar bilan shugullanib, "Jome' ul-xutut", "Farg'ona tarixi", "Madaniyat tarixi" kabi asarlarni yozgan; ular Toshkentdagi Sharq qo'lyozmalari instituta va O'zbekistan Yozuvchilar uyushmasi Namangan viloyat bo'limining arxivida saqlanmoqda. O'zbekiston NKVD Namangan viloyat bo'limi boshlig'i Makarevich qomusiy bilim egasi, XX asrdagi o'zbek xalqining mutafakkirlaridan biri Ibratdan aksilinqilobchi bo'lganligi haqidagi yolg'on qo'rsatmani olish uchun bir necha kun mobaynida Andijondagi qamoqxonaning maxsus xonasida qiynab azob bergan. Buyuk tilshunos olim, ma'rifatparvar shoir, o'zbek matbaachiligi asoschilaridan biri Ibrat o'sha yilning 12 aprel kuni Andijon turmasida Sovet davlati jallodlari qo'lida halok bo'lgan. Po'latjon domla o'z tazkirasida Ibrat haqida ham ma'lumot berib, uning "taraqqiyparvar islohotchi", "Ovrupe madaniyatidan ancha bahravar", "Haj etish uchun Hijozga borgan va Hindistonni sayohat etgan", "hind Vodiynoma tilining alifbosidan bahravar" kishi bo'lganligini alohida qayd etgan. Uning yozishicha, Ibrat To'raqo'rg'onda bir hammom, bog', yangi binolar barpo etgan. U, tazkirachining yozishicha, «husnixat egasi bo'lub, ruq'a, kufiy, ta'liq xatlarni husnixat ila yozar, turli millat kishilari ila do'st bo'lub, aloqasi bo'lar edi. O'rtacha gavdali, bug'doy rangli, qotma kishi bo'lub, kamzur kiyar, xushfe'l, fozil, saxiy kishi bo'lub, mehmonxonasi hamma uchun ochiq, shuhrati vodiy bo'yicha mashhur odam edi». Po'latjon Qayyumiyning bu samimiy so'zlari ibratshunos olimlarning tadqiqotlari va Ibratning "Tanlangan asarlar"i bilan qo'shilib ilm va badiiyat durdonalaridan iborat muborak xazinani tashkil etadi. Bu noyob xazinaning xazinaboni mavlono Is'hoqxon Ibratdir.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Is'hohjon Junaydullaxo'ja Ibratning 1916-yilda yozilgan "Tarixi Farg'ona" kitobidagi «Shahri Andijon tarixi», "Tarixi Namangan" sarlavhali matnida keltirilishicha: Andijon avvalda Andigon bo'lib, arabiyga olganda, Andijon bo'lur, chunonchi, «kofı» forsiy arabda «jim» o'qilur. Mana, farangi lafzi arabda afranjiy, bangni banj. Kofi forsiy arabda "j" bo'lib, Andigon arab lafzlarida Andijon bo'lgan bo'lsa kerak. Ozarboygon arabda Ozarbayjon yoziladur va o'qiladur. Shunga o'xshash Andijon lafzi, asli, Andigon bo'lsa kerak. Bu foristondan qo'shilgandur, chunonchi, bandigon yoki mardigon degandek. Forsiyda gonlar o'rnida mardlar yoki ozodagon ozodalar degan so'zdek. Andigon andlar degan so'z. Anda turklar urug'ini o'zbeklar aytur. Bul forsiylar tarafidan aytulg'an bo'lib, asli, Andijon forsiylar, ya'ni arablar qo'liga o'tmasdan avval ham bor edi, chunonchi, tarixi "Qutadg'u bilik"da yozibdurki, O'g'uzxonni

Hindistonga yurganini zikrida aytur. O'g'uzxon tamomi lashkari mo'g'ullar ilan Talas va Saryom keldi. Toshkand va Samarqand va Buxoro podshohlari saf tortib urusholmadilar, ular shahar va mahkam qal'alarga berkindilar. O'g'uzxon Toshkand va Saryomni o'zi qamab oldi. Turkiston va Andijon taraflarga o'g'lonlarini yubordi. Onlar 6 oyda Turkiston birla Andijonni olub, atosi xizmatiga keldilar deydu, ya'ni O'g'uzxon zamonida ham Andijon shahri mashhur ekan. O'g'uzxon Bo'kuxonni sakkizinchi bobosidur, ya'ni Bo'kuxon Afrosiyobni mo'g'ulcha ismidir. Afrosiyob laqabi Farran osiyo degan so'zdu. Farg'onani Afrosiyob bino qildi. Farg'onadan avval Qubo bino bo'ldi Qubodni vaqtida. Ammoki Andijonni qaysi podshohni binosi ekanligiga mo'tamid tarix va ma'lumotimiz bo'lmagandan bul tarixlarga iqtifo qilindi. Tarixi "Qutadg'u"dan mustazod bo'lurki, Andijon to'rt ming yildan muqaddam, ya'ni O'g'uzxon vaqtida shahar bo'lsa ham, avval obodon shahar ekan. O'g'uzxon hazrati Nuh alayhissalomni to'qquzinchi o'g'lilaridur. Valhosilki, Andijon Farg'ona shaharlari ichinda eng avvalgi va qadimiydur. Vaqtiga kelganda Afrosiyob Turon podshohi bo'lib, Andijonni poytaxt qilib, Ko'nikdo'z shahridan goho Toshkand va Andijon kelib yurar ekan. Ammoki afvohi nosda qariyalar so'zidurki, Andijon, aslida, Odnajondur. Odnajon Afrosiyobni qizidurki, anga o'rda va bog' bino qilib berib, ani ismiga tasmiya qilib edi. Odnajonni tilda buzub munshira ismini forsiyda Avazjon agloti avom ila Andijon qilgan deydu. Bar har bob eski shahar bo'lub, necha marotaba buzulub, yana obod bo'lub, taboduli zamon va inqilobi ovon tuzalub, obod bo'lgan bir eski shahardur. Ammoki "Tarixi farishta"da yozilibdurki, Umarshayx o'g'li Boburxon Andijonga sakkiz yuz to'qson to'qquzunchi hijriyda o'n ikki yoshida podshoh bo'ldi. Tarixi valodatiga shul tariqa nazm qilibdurlarki: Andar iiii muharram, shud on iitsi mukarram, Tarnxi mavlidash ham omad «shaish muharram». Ammoki Umarshayx mirzo dushanba kuni chahorumi mohi ramazon tis'a va tis'iyna va samona mi'ada kabutarxona tomidan yiqilib marhum bo'ldi. Bobur mirzo bairtifoqi umaro podshoh bo'ldi. Ul vaqtda Ahsi podshohi Uzun Hasan podshoh edi. Ammo Farg'onaga Ahsan Ya'qub o'g'li podshoh edi deydu. Muarrixlar bu shaharlarga nazman yozgan tarixlari bul ekan, chunonchi: "Aral" Andijonu "maral" Margalon, Ba tarixi hijriy "garal" Shahrshon. 5 Shahrixonni Umarxon jannatmakon vaqtida ul kishi amri ilan Xolmuhammad dodxoh tojik bino qildi. 1250-nchi hijriyda bino bo'lgan ekan. 1030-nchidagi zilzilada Axsikent buzulgan. Mazkur zilzilada Andijon ham buzilgan edi. Yana andan buyon Rusiya tasarrufiga 4 Muharramning oltisida o'shal shoh mukarram buldi. Tug'ilish yili ham «shashi muharram» (muharramning oltisi) bo'ldi. "Shashi muharram"dan abjad bo'yicha Boburning tug'ilgan yili chiqadi. Andijon tarixi «aral», Marg'ilonnik

“maral”, hijriy yil bo‘yicha Shahrixonnikini “g‘aral”dir. Bu yerda “aral” va “g‘aral” so‘zlari ta’rix bo‘lib, ulardan 230, 270 va 1230 raqamlari chiqadi. o‘tgandan so‘ng tezroq obodlikga qadam quygan ediki, 1316-nchi hijriyda bo‘lgan zilzila hammani ma’lumidir. Anda yana zilzila bo‘lub, buzulub, hukumatdan imdodlar bo‘lib, avvalgidan necha daraja obod bo‘lgan. Mundan avvalgi obodlikni bilmak bo‘lgan kishi “Boburnoma” tarixini ko‘rsa bo‘lur. Yerlarini hosildorligi, sanoatlari hammasi Farg‘ona bobida yozilib o‘tdi, takrorga hojat ko‘rilmadi.

Bundan tashqari, Is‘hoqxon Ibratning “Tarixi Farg‘ona” asarida quyidagi ma’lumot berilgan. Ibrat asarning “Asri Muhammad Alixon ibn Umarxon” degan bobida bunday yozgan: “Muhammad Alixon anosini oldi degan so‘z afvohi nosda joriy bo‘lsa ham, bu so‘z rost bo‘lmay, buxoriylar qatllarini aybini satri uchun qilgan qabihalarini tavjihiga chiqarilmish so‘zlari ekan. Asl muddao bo‘lak ekan. Chunonchi, Umarxon olaman degan Podshohxon oyimni(ng) husnini eshitub, g‘oyibonamaftuni jamoli o‘lub, muni anga sabab qilib kelgan. Asl muddao visol bo‘lsa ham, zohirda Muhammad Alixonni xalqni(ng) ko‘ziga osiy, gunahkor ko‘rsatib, shariatni poymol qildi, tanbeh darkor deb kelib, qancha xonzoda va mazluma oyimlarni qatli bag‘ayri haq qilub, oxirulamr murod o‘shal oyim ekan. . .” Amir Umarxon - kanizak - Madalixon muammosining shu talqini zamonaviy o‘zbek tarixshunosligida ham ustuvorlik qiladi. Lekin masalaga kengroq nazar tashlasak, bu muammoga oid boshqa qarashlar ham borligi ma’lum bo‘ladi.

Kanizak, “Mehrobdan chayon” romanida yozilishicha, yosh bo‘lganligi va balog‘atga yetmaganligi uchun Amir Umarxon uni “nikohiga ololmay” va “murodiga yetolmay” vafot qilgan. Qodiriy yozajak romani uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan bu fakt-ma’lumotni berganidan so‘ng davom etib yozgan: “Tarixning bizga xabar berishiga qaraganda, Madalixon shu qizning dardida necha yillar yonadi, chunki ulamolar bu yosh go‘zalni Madaliga ona maqomida hisoblab nima uchundir yosh xonning orzusiga ko‘ndalang keladilar (ta’kid bizniki - N. K.)”. Adibning bu so‘zlaridan ayon bo‘lishicha, u, birinchidan, shu masalaga oid tarixiy manbalarni o‘rgangan; ikkinchidan, Umarxonni kanizakka uylanmagan deb hisoblagan; uchinchidan, Umarxon kanizakka uylanmaganligi uchun ulamolarning «yosh xonning orzusi»ga to‘ganoq bo‘lganlari sababini tushunmagan. Boshqacha aytganda, Qodiriy nazarida, Amir Nasrulloning Farg‘ona ustiga yurish qilishiga asos bo‘lmagan.

Qodiriyning bunday xulosaga kelishiga Is‘hoqxon Ibratning «Tarixi Farg‘ona» asarida berilgan yuqoridagi ma’lumot ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkin.

Namangan haqida esa quyidagilar keltiriladi: T a' r i x i Namangon Namangon yangilik jihatidinmu yoki biz axdi islom diniy kitoblarga ahamiyat berub, tarixlarga ahamiyat yo'qligi sababmu, bu Namangonga hech kim ravshan tarix qilmagan ekan.

Bu sababdan bir kitob ko'rilmaydur. Qariyalar ogzidan ogiz eshitilub, haddi tavoturga yetub, yonida bo'lak qilu qol bo'lmay, hammani masmu'i bo'lgan ravshan so'zlar ilan ado qilinadur. Chunonchi, bu Namangon, asli, namangon emasdur. Forsiy lafzi birla namakon - namak kondur. Muni ma'nisi shul ekanki, bizni chigatoy tilida, asli, gon yo'q ekan, bu shevai forsiydur. Chig'atoyda kon gon yoki qon bo'ladur. Bu lafzi gon konni oson qilibdur. Yoki forsiylar ixtiloti va ham buyoni lafzi forsiy uchun gon deb mashhur va bu lafzda mazkur bo'ldi. Chunonchi, Namangon avvali holda, ya'ni mundan to'qqiz yuz 6 yil ilgari yerlarda hech kim bo'lmay yotgan biyobon-qo'ltuz bo'lub, ul vaqtda Buxoro xonlaridan Abdullohxon bu Fargona taraflariga kelib, har yerga goh sardobalar kavlab, saqqoyi mo'mininga choxdarni tepasiga gumbazlar qilib, ko'b xalq'ga naflik ishlarini qilgan xon ekan. Ul kishi bul Namangonni yeriga kelib, alholda sardoba degan Madrasa bordur, bir chust va bir aminlik mahalladur, ul yerga tushub, darhol sardoba kavlatib, necha kunlar tutub, bir tarafi daryo va bir taraf tog havosi yaxshi uchun bu yerga bir shahar bino qilmoq bo'lub o'z ichlaridan bir ogoliq mansabida turgan kishini amr qilib, shahar qilmoq bo'lganda o'shal yerni daryo tarafi butun sho'r ko'l bo'lub yotgan tuz ekan. Binobarin, namak kon deb, ya'ni tuz kon deb atagan ekan. Bu namak kon lafzini forsiyda gon qilib yozub, namakkonni namangon deb, bir nuni zoida plan namangon bo'ldi, asli, namakkondur .

Xulosa. Ibrat asarda arablarning Farg'ona vodiysiga bosqinchilik yurishi, har bir shahar aholisining ularga qarshilik harakati, Safed Bulon mozorida 2700 sahoba va sahobai tobeynlarning shahid qilinishi haqida fikr yuritadi. Bu haqdagi ma'lumotlarni u "Mulhaqot us-Suroh" va "Tarixi shoh Jarir" asari bo'yicha bayon etganligini ko'rsatadi. Uning bu xulosalari Sh. H. Xolisning "Safed-Bulon qissasi" nomli risolasida ham keltirilgan bo'lib, Safed Bulon mozori, o'sha davrdagi toshlar va unga bitilgan yozuvlar bugungi kunda ham mavjudligi fikrimizning dalilidir.

Muallif muqaddimasiga xulosa sifatida vodiyning Rusiya tomonidan bosib olinganligi, uning idoraviy uslubini yoritish bilan o'z fikrlarini yakunlaydi.

Is'hoqxon Ibrat o'z xalqining porloq kelajagiga, ozod va hur hayot qurajagiga zo'r umid va ishonch bilan qaradi. "Tarixi madaniyat" asarida Vatanning kelajakda ilm-fan, madaniyat rivojlangan shaharlarining qiyofasini romantik bo'yoqlarda tasvirlaydi. Uning ilmiy-tarixiy asarlari Vatanimiz tarixini o'rganishda, shubhasiz, zarur, mo'tabar manba hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dolimov U. Is'hoqxon Ibrat. Tanlangan asarlari. – Toshkent: «Ma'naviyat», 2005. – 200 b.
2. Dolimov U. Is'hoqxon Ibrat. - T. : Sharq, 1994.
3. Oqilxon Dadaboyev, Xotam Mamadaliyev. “Is'hoqxon Ibrat vorislarining yutuqlari”. O‘zA.
4. Vohidova K. A. Is'hokxon Ibrat hayoti va ilmiy merosi haqida // NamDU ilmiy axborotnomasi, 2018. 1-son, -B. 206-211.
5. Gaffarov Y. O. Usmonga yozilgan xatlardan. Ushbu xat nusxasi qo‘limizda saqlanadi (arab yozuvida). –Namangan, 1961.
6. Yulchiyev K. Is'hoqxon To'ra Ibrat. O'quv-metodik ko'rsatma. – Farg'ona, 2018. – 56 b.
7. Sariboyeva M. Ibratning ibratli yo'li // NamDU ilmiy axborotnomasi, 2019. 8-son, -B. 322-329.
8. Tammam, 1344/1925 Qalami Inoyatxon To'raqo'rg'oniy valadi Ulug'xo'ja eshon marhumiy.
9. Abu Tohirxoja. Samariya. Narshaxiy. Buxoro tarixi. Bayoniy. Shajarai Xorazmshohiy. Ibrat. Farg'ona tarixi. - Toshkent: Kamal.
10. Vodiynoma 2/2017. Rossiya imperiyasi va sovet mustamlakachiligi davri

MAGNETIC SEMICONDUCTORS AND SPINTRONICS

Nazokatxon Yuldasheva Murod qizi

Andijan State University, Ph.D. Candidate of Physical and Mathematical Sciences

e-mail: nazokat.yuldasheva20@gmail.com

Annotation: One of the main tasks of spintronics is the integration of magnetic systems into semiconductor microelectronics. The easy control of electron spins in semiconductors today allows the creation of two new classes of hybrid materials: magnetic semiconductors (ferromagnetic/semiconductor hybrid structure) and spin-electron nanotransistors.

Broad prospects for the application of nanoheterostructures are related to the fact that the electronic spins of a semiconductor can be used as detectors that respond to changes in the magnetic state in a ferromagnet. Thus, when injected through the contact of a ferromagnet and a semiconductor, the electrons of the semiconductor will have an unbalanced spin that contains information about the spin of the electrons in the ferromagnet. Both optical and electrical detection methods can be used to determine the spin direction of electrons in a semiconductor.

Key words: magnetic semiconductors, spin-electron nanotransistors, ferromagnetic, semiconductor, spin injectors

Аннотация: Одной из основных задач спинтроники является интеграция магнитных систем в полупроводниковую микроэлектронику. Легкое управление спинами электронов в полупроводниках сегодня позволяет создать два новых класса гибридных материалов: магнитные полупроводники (гибридная структура ферромагнетик/полупроводник) и спин-электронные нанотранзисторы.

Широкие перспективы применения наногетероструктур связаны с тем, что электронные спины полупроводника могут быть использованы в качестве детекторов, реагирующих на изменение магнитного состояния в ферромагнетике. Таким образом, при инжекции через контакт ферромагнетика и полупроводника электроны полупроводника будут иметь несбалансированный спин, содержащий информацию о спине электронов в ферромагнетике. Для определения направления вращения электронов в полупроводнике можно использовать как оптические, так и электрические методы обнаружения.

Ключевые слова: магнитные полупроводники, спин-электронные нанотранзисторы, ферромагнетики, полупроводники, спиновые инжекторы.

INTRODUCTION

However, according to many scientists and experts, in the next few decades, without conceptual solutions, microelectronics will drastically reduce the pace of development.⁴

In the 21st century, one of the promising directions of the development of microelectronics is semiconductor spintronics, which uses the charge of the electron as well as its spin (internal angular momentum). Semiconductor spintronics opens up the possibility of creating basic elements that expand the functionality of existing devices, and also allows the production of electronic devices based on new effects and phenomena in principle (magnetoresistive memory; quantum computer; spin transistors, valves, magnetic sensors). Spintronic devices are fast and energy efficient because the spin of an electron can be transferred from one state to another in less time than the transfer of energy and charge.

Since the kinetic energy of the charge carrier does not change when the spin changes, practically no heat is released

LITERATURE ANALYSIS AND METHODOLOGY

Magnetic semiconductors. All spintronic devices described above have in common that they are based on metal. An important disadvantage of this approach is the inability to amplify signals. There are no exact metal analogues of traditional semiconductor transistors today, in which the flow of electrons from the base of the transistor allows dozens of others to flow from the emitter to the collector. Finding materials with ferromagnetic and semiconductor properties has been a long-standing dream of researchers. But this is difficult to achieve, because there is a great difference in the nature of chemical bonds. Ferromagnetic semiconductors, on the one hand, are sources of spin-polarized electrons, and on the other hand, they are easily integrated with conventional semiconductor devices. *The band structure of a magnetic semiconductor* differs from the two-band structure of conventional semiconductors, metals and dielectrics by the presence of a special third band formed by *d-* and *f-electrons* of transition atoms or rare earth elements. Ideal ferromagnetic semiconductor The conductor should have a Curie temperature above room

⁴ MoS₂ transistors with 1-nanometer gate lengths / SB Desai, SR Madhvapathy, AB Sachid et al. // Science. - 2016. - Vol. 354, No. 6308. - P. 99-102.

temperature (the temperature at which a ferromagnet loses its properties) *and should allow the formation of*⁵ *n-* and *p-* conduction bands in the crystal .

DISCUSSION AND RESULTS

Today, much attention is being paid to the so-called alloys (GaAs), in which individual atoms are replaced by atoms with random magnetic properties, such as dilute magnetic semiconductors containing Mn^{2+} . The highest Curie temperature $T_c = 110 K$ has been achieved so far in GaMnAs magnetic solid solution with *p* - conductivity . This material was used as a spin injector (including zero external magnetic field) in an electroluminescent diode with a non-magnetic InGaAs/GaAs quantum well.⁶

Currently, the search for new ferromagnetic semiconductors with a high Curie temperature, which can be used as spin injectors at temperatures of the order of room temperature and in a weak (or zero) external magnetic field, is in full swing. The most interesting results in this direction are given in which ferromagnetism is observed at $T_c = 320 K$ in a semiconductor with $CdMn_{1-x}Ge_xP_2$ chalcopyrite structure .

Figure 1. (a) Schematic of a Johnson spin transistor, (b) Schematic of a spin-valve transistor

Johnson spin transistor . The development of microelectronics facilitated a rapid transition from two-contact spin-electronic devices to three-contact systems

⁵ El-Aawar H. Increasing the transistor count by constructing a two-layer crystal square on a single chip / Intern. journal of comp. science & information. tech. - 2015. - Vol. 7, No. 3. - P. 97-105.

⁶ Borisov E. Spintronics. Kuda dvigatsya dalshe? / E. Borisov // Vector high-tech. - 2013. - T. 4, No. 4. - S. 41-45.

consisting of two ferromagnetic layers separated by a paramagnetic layer and exhibiting a large magnetoresistance effect. Such a device was called a Johnson transistor in honor of the inventor who connected the third contact to the paramagnetic layer. Speaking of bipolar transistors, a Johnson transistor consists of a base (paramagnetic), an emitter and a collector (ferromagnet). If a potential is applied to the collector, electrons in the up/down direction are collected in the emitter-base circuit. The collector current now depends on whether its magnetic moment is parallel or antiparallel to the emitter magnetization. The ferromagnetic emitter in this case plays the role of a polarizer for the collected spins. It is clear that to change the potential in the circuit of the emitter-base, it is necessary to apply an external magnetic field, which "changes" the magnetic moment vector of the collector or emitter in the opposite direction.⁷

Hybrid spintronics . The Johnson transistor is very functional, but it still has limitations in its use. The measured voltage values are very small and cannot be increased without the use of additional devices. The main disadvantage of such structures is that all connections between layers are ohmic, since all components of the structure are metal. *In other words, the researchers* faced the problem of creating a new class of structures - hybrid spin-electronic devices. Such devices represent the combination of magnetic materials with semiconductors. Ferromagnets polarize spins and semiconductors allow voltage blocking, current spreading and tunneling effects.

Single transistor . The first hybrid spin-electronic device was the Monsma transistor, which was a spin valve sandwiched between layers of silicon. Two contacts are connected to the silicon layers (emitter and collector), and the third is connected to the rotary valve (base) (Fig. 5. 4). The spin valve in this structure can be composed of magnetic and non-magnetic metal layers that are repeated over and over again. At the interfaces between silicon and metal , Schottky barriers are formed that absorb bias voltages applied between pairs of contacts (Fig. 5. 5). The collector Schottky barrier is reverse biased, while the emitter barrier is forward biased. This allows unpolarized "hot" electrons from the semiconductor emitter to be sent to the metal base with energies higher than the Fermi energy. The question is: can hot electrons pass through the spin valve and retain enough energy to overcome the Schottky barrier of the collector? Otherwise, they remain in the base and go to the outer circuit. By changing the magnetic configuration of the base, you can determine how much energy the "hot" electrons lose as they pass through the base. If the

⁷ Danilov Yu. A. Magnetic semiconductor nanostructures for spintronic devices / Yu. A. Danilov // Prilozhenie k journal "Vestnik RGRTU". - 2009. - No. 4. - S. 1-6.

